

MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA FIZIKANI O'QITISH

¹Zamonova Shahlo Safar qizi, ²Pardayeva Kibriyo Zafar qizi

^{1,2}o'qituvchi, DTPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214237>

Annotatsiya. Muallif ushbu maqolada muammoli ta'lim texnologiyalar asosida fizika fani mavzularini o'qitish yuqori natijalar berishini ochib bergan. O'quvchilarda mustaqil fikrlashni, kreativlikni shakllantirishda foydali metodlar o'rni keng ekanligi keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: muammoli o'qitish, kreativlik, mustaqil fikr, texnologiya, dars, interfaol, fizika, qobiliyat.

Bugungi kunda har qanday fan o'qituvchisi mukammal bilimga ega bo'lishi bilan birgalikda u zamonaviy o'qitish qonuniyatlarini chuqur o'zlashtirgan bo'lishi zarur. Hozirgi vaqtda jamiyatimiz oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri yangicha tafakkur, ijodiy fikrlash, intellektual salohiyatga ega bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalashdir. Fizika fanini o'qitishni takomillashtirish o'quvchilarning faolligini oshirish, ularning aql zaxirasidagi bilimlar doirasini chuqurlashtirish va yangi imkoniyatlarga tayanuvchi samarali usullarni joriy qilish dolzarb masala bo'lib kelmoqda. Fizika darslarida kreativ texnologiyalardan foydalanish va shu orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash hamda ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish hamda tayyorlanayotgan kadrlarning bu sifatlarini rivojlantirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Mazkur texnologiya tadqiqotchilik xarakteriga ega bo'lib, u asosan o'quvchilar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Fikrning ravonligi, uni maqsadga muvofiq yo'llay olish, o'ziga xoslik, qiziquvchanlik, farazlar yaratish qobiliyati kabilar kreativlikni tavsiflaydigan qator individual qobiliyatlardir.

Ta'lim jarayonida muhim o'rin egallagan muammoli ma'ruza, munozarali (ilmiy munozarali va erkin fikrlash) mavzulari muammoli ta'lim texnologiyasiga asoslanadi. Mazkur mavzularning o'ziga xos jihati ma'ruza davomida vujudga keltirilgan muammoli vaziyatlarga asoslanishi, ko'nikmalarni rivojlantirish va o'quvchilarni kritik fikrlashga, muhokama qilishga va muammolarni hal qilishga ko'rsatishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Muammoli ma'ruzalar:

Bu mavzular o'rganuvchilarga muammoli masalalarni hal qilishda o'zlarining kritik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Texnologiya, interaktiv platformalar va online ma'lumotlar orqali, o'rganuvchilar ma'ruzalardagi muammolar haqida o'ylash, taxmin qilish va ularni hal qilishda ishtirok etishlari ta'minlanadi.

Foydalanuvchi-interfeyslarni va grafik dizaynlar o'rganuvchilarning muammolarni o'rganish va tahlil qilish jarayonini osonlashtiradi.

Munozarali (ilmiy munozarali va erkin fikrlash) mavzulari:

Bu mavzular o'rganuvchilarni nazariy ko'nikmalarini amaliyotga o'tkazish va ularning o'zlarining fikrlash va muhokama qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Texnologiyadan foydalanish, munozaralar uchun interaktiv platformalar, veb-forumlar va online konferensiyalar tashkil etish imkoniyatlarini yaratadi.

O'rganuvchilar munozaralarda ijtimoiy tarmoq orqali fikrlarini bayon etish, qarshilik bildirish va muhokama qilishlari orqali qarashlarni tartibga solishga qaratiladi.

Bu tur mavzularni o'rganishda texnologiyadan foydalanish, o'rganuvchilarni aktiv ishtirok etish va o'zlarining fikrlashlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bunday texnologiyalar, o'rganuvchilarni ma'ruzalar va munozaralar orqali mustaqil ravishda o'rganish va muammolar bilan ishlashga o'rgatadi, ularni kritik fikrlash va muhokama qilishda ko'rsatadi va ularning o'zlarini rivojlantirishiga yordam beradi.

Bilimlarni bunday o'zlashtirish faqat talabalar muammoli vaziyatlarni hal etish jarayonida izlanadi va muammolar yechimini topadi. Munozarali ma'ruzalar ham muammoli ta'lim texnologiyasiga asoslanadi. Munozarali mavzular mazmuni va mohiyatiga ko'ra) ilmiy munozarali ma'ruzalar; b) erkin fikrlash ma'ruzalariga ajratiladi.

Ushbu maqolada erkin fikrlash ma'ruzalari haqida to'xtalib o'tamiz. Erkin fikrlash ma'ruzalari ilmiy–ommabop adabiyotlarda, elektron darsliklarda, ilmiy–uslubiy jurnallarda, internetda fizika va astronomiyaga oid maqolalar va bu maqolalarning muhokamalariga bag'ishlanadi. Erkin fikrlash ma'ruzalaridan ko'zlangan maqsad: talabalarning bilim doirasini, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish; talabalarni ilmiy–uslubiy maqolalar, risolalar, kitoblar, elektron darsliklar bilan tanishtirish orqali ularning bilim olishga va fanga bo'lgan qiziqishlarini o'rttirish. Avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini yangi vaziyatlarda qo'llash orqali yangi bilimlarni egallashga erishish fikr va mulohazalarini to'liq va mantiqan bayon qilish, uni dalillashga; talabaning iqtidori, e'tiqodi, talabalarning bilish faoliyatini faollashtira olish ko'nikma va malakalarini egallaganlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Misol tariqasida “Golografiya” mavzusini ko'rib chiqamiz.

Birinchi marta buyum sochgan yorug'likni oddiy fotosuratdagidan ancha to'laroq qayd qilishni 1948 yilda ingliz fizigi D. Gabor amalga oshirdi. Gabor o'zi tavsiya qilgan usulni golografiya (grekcha «golos» –butun, hammasi degan so'zdan olingan) deb atadi. Tasvirlarni golografik metod bilan olishning mohiyati nima? Gologrammalar olish uchun kogerent yorug'likning keng dastalaridan foydalaniladi. Gologramma olishning yo'llaridan biri quyidagicha. Keng kogerent dasta ikki qismga ajratiladi. Nurlarning bir guruhi obyektдан qaytgandan so'ng fotoplastinkaga tushadi (signal dasta), ikkinchisi esa fotoplastinkaga yassi ko'zgudan qaytgandan so'ng borib yetadi (tayanch dasta). Bu ikki guruh kogerent to'lqinlarning qo'shilishi natijasida fotoplastinkada interferensiya manzarasi hosil bo'ladi. Bu manzaraning fotoplastinka ishlangandan keyingi fotosurati gologramma deb ataladi.

Gologrammada oddiy fotografiyaga o'xshab, to'lqinlarning faqat amplitudalari haqida shuningdek, ularning fazalari, ya'ni to'lqin sirtlarning shaklida ham axborot bo'ladi. Golografiya yordamida tasvirning o'lchamini kattalashtirish mumkin. Kattalashtirishning eng oddiy usuli qisqa to'lqinlarda fotosuratga olib, katta to'lqinlarda yoritishdir. Bunda tasvirning o'lchami uzun va qisqa to'lqin uzunliklarining nisbati kabi kattalashadi. Golografiyaning bunday imkoniyatidan keng ekranli televizorlar yaratishda foydalanish mumkin. Bu borada ayniqsa, effektiv ravshanligi zamonaviy televizorga nisbatan 10^4 marta ortiq bo'lgan yarimo'tkazgichli lazer elektron nur trubkalari muhim ahamiyatga ega. Bunday trubkalar 1m^2 li lazer ekranidagi tasvirni, standart ravshanlikni saqlagan holda, 1m^2 li ekranga proyeksiyalashga imkon beradi. Hozirgi paytda bu usul bilan 6m^2 yuzli ekranda televizion tasvir hosil qilingan. Yaqin kelajakda katta ekranga proyeksiyalovchi o'ta sifatli rangli televizorlarni yaratish ustida tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Talabalarning ma'ruzadan olingan bilimlarini aniqlash uchun va yozuv madaniyatini shakllantirish maqsadida quyidagi savollar asosida referat ko'rinishida yozib kelish taklif qilinadi.

1. Tasvirlar olishning odatdagi fotografiya metodining qanday nuqsonlari bor?
2. Gologramma qanday olinadi?

3. Gologramma qanday qayta tiklanadi?

4. Golografik tasvirning oddiy fotografiyadan qanday farqi bor?

5. Sifatli gologrammani olishda yana qanday zamonaviy yorug'lik manbalaridan foydalanish mumkin?

Erkin fikrlash ma'ruzalaridan so'ng, talabalar faol ravishda vaqtli matbuotda chop etilayotgan maqolalarni diqqat bilan o'qib, o'z dunyoqarashini, bilimni kengaytirishga harakat qiladi. Shuningdek, ilmiy–uslubiy maqolalarda ko'tarib chiqilayotgan muammolarni tushunish, idrok etish uchun fizikadan olgan bilim, ko'nikma va malakalar asos ekanligini his qilgan holda fanga va tahsil olishga bo'lgan qiziqishi ortadi. Erkin fikrlash ma'ruzalarining quyidagi afzalliklarini qayd etish mumkin:

1. Talabalar avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini kutilmagan yangi vaziyatlarda qo'llash orqali yangi bilim, ko'nikma va malakalarni egallaydilar.

2. Talabalarining nutqi, o'z fikrini aniq va mantiqan bayon etish, ularni dalillash ko'nikmalari rivojlantiriladi.

3. Talabalarining bilimidagi mavhum tushunchalar aniqlanadi, ularga barham beriladi, bilim olishga bo'lgan intilishlari rivojlantiriladi.

4. Talabalarni ilmiy–uslubiy adabiyotlar bilan tanishtirish orqali ularning tahsil olish va fanga bo'lgan qiziqishlari orttiriladi.

5. O'z kursdoshining fikrini sabot va chidam bilan tinglash, bilimni nazorat qilish va uni baholash ko'nikmalari hosil qilinadi, talabalar o'rtasida o'zaro hamkorlik va yordam vujudga keladi.

Muommoli ta'lim texnologiyalar asosida ta'lim berish nazariyasining ayrim jihatlari, o'quv jarayonida uni qo'llashga oid metodik tavsiyalar, ularga qo'yiladigan psixologik va metodik talablar, samaradorlik ko'rsatkichlari ishlab chiqilganligiga qaramay, bunda o'ziga xos muammolarni, ya'ni kreativ texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va vazifasi, o'qituvchining shu sharoitdagi ahamiyatidan tortib, mazkur jarayonni bu texnologiya yordamida boshqarishning xususiyatlari, ta'lim berishni individuallashtirish, tabaqalashtirish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni yechishga to'g'ri keladi. Bizning fikrimizcha, quyidagi muammolar hal etilishi talab qilinadi: mazkur texnologiyaning didaktik imkoniyatlarini aniqlash; o'quvchilarda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beruvchi dasturlar tuzish; fizika fanining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'limga oid tavsiyalar ishlab chiqish. Mazkur muammolarni to'laqonli yechimi o'quvchilarga fizikaga oid bilimlarini rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Djo'raev M. Fizika o'qitish metodikasi (umumiy masalalar). – Toshkent.: TDPU, 2013.
2. Abdalova S. Mustaqil ta'limni boshqarish va o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda kreativ texnologiyalarning o'rni //Ta'lim menejmenti.-Toshkent, 2011.
3. Bobomuratov, Turdikul Akramovich, and Aqida Obidjon Kizi Imamova. "Forms and methods for forming a healthy lifestyle in children." *Academic research in educational sciences* 1 (2023): 19-23.
4. Imamova, A. O., and M. N. Bobonazarova. "Renewable energy sources as a measure to prevent the depletion of the ozone layer." *Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering»*, November 17-18, 2022, Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent, Uzbekistan 8 bet, 2022.

5. Yuldasheva, F. U., and A. O. Imamova. "The role of sports in the formation of a healthy lifestyle among young people." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.11 (2022): 85-89.
6. Zamonova SH.S., Abdimurodov E.Q. “Fizikadan eksperimental mashg‘ulotlarni bajarishda o‘quvchilarda amaliy ko‘nikma va malakalarni shakllantirish” <https://doi.org/10.5281/zenodo.11116103> .
7. Boymirov Sh.T., Zamonova Sh.S. “Didaktik tamoyillar asosida fizikani o‘qitish” *Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar*, 2024 №3, 136-bet.